

"हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों में गांधी दर्शन"

प्रा.डॉ.भारत बाबुराव उपाध्य

हिंदी विभाग, वारणा महाविद्यालय, ऐतवडे खुर्द

Corresponding Author- प्रा.डॉ.भारत बाबुराव उपाध्य

Email- dr.bharatupadhy@gmail.com

"हिन्दी साहित्य का इतिहास" चार कालों में विभाजित है। 'आ. रामचंद्र शुक्ल' के अनुसार आधुनिक काल का समय सं. १९०० वि. से आगे माना जाता है। मोहन करमचंद गांधीजी का राजनीतिक समय १९२० से १९४८ इ.स. तक रहा है। इस दौरान राजनीतिक परिवर्तन, क्रांतिकारी विचार धारा, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, चले जाव, भारत-पाक विभाजन, अंग्रेजों का अत्याचार एवं परतंत्र भारत का चित्र था, ऐसे समय में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थितियों में भारत चूस रहा था, आवश्यकता थी, गांधी दर्शन कि, जो गांधी के माध्यम से पूरी हुई। जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी साहित्य का इतिहास में खास तौर से 'आधुनिक 'हिन्दी साहित्य' के गद्य एवं पद्य विधाओं में गांधी दर्शन का दर्शन प्राप्त होता है।

आधुनिक साहित्य में गांधी दर्शन को १९२० से १९३६ एवं १९३६ से १९४८ तक दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों में अनुक्रमे 'प्रेमचंद युग' और 'प्रेमचंदोत्तर युग' का केन्द्र रहा है। इस काल में द्वितीय महायुद्ध भी हुआ है। यह छायावाद का भी काल रहा है। जिस में छायावाद के चार स्तंभ निराला, प्रसाद, पंत एवं महादेवी वर्माजी के काव्य में गांधी दर्शन का यथातथ्य वर्णन आ गया है। जो काफी सराहनीय बन पड़ा है। साथ ही हिन्दी गद्य विधाओं में राजनीतिक उपन्यास भी गांधी दर्शन से काफी प्रभावी रहे हैं जिसे भूलाया नहीं जा सकता। प्रेमचंद ने साहित्य की परिभाषा कहते हुये कहा है कि, 'साहित्य समाज की आलोचना है' साहित्य समाज का दर्पण होता है। 'प्रेमचंद युग' और 'प्रेमचंदोत्तर युग' के राजनीतिक उपन्यासों पर गांधी दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसीलिए हिन्दी साहित्य का इतिहास की पुनरलेखन की आवश्यकता है। अनुसंधान के छात्रों के लिये इसका विश्लेषण एवं विवेचन करना अनिवार्य बन पड़ा है। जहाँ तक मेरा कहना है कि कुछ हद तक गांधी दर्शन ही बौद्ध दर्शन है। गांधी की विचारधारा की जड़ तो गौतम बुद्ध 'की विचारधारा की देन है। यँ कहीए साहित्य में बोध दर्शन की नीव गांधी दर्शन के माध्यम से रखी है।

प्रस्तुत आलेख में केवल हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों में गांधी दर्शन इस विषय को लेकर अनुसंधानात्मक कार्य किया है। सन १९२० में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन की शुरुवात हुई। गांधी आंदोलन में हजारों नर नारियों ने भाग लिया था। बहुत सारे भारतीय इसविचार धारा से प्रभावित रहे हैं। फलस्वरूप साहित्यकार कवियों पर व्यापक प्रभाव गांधी दर्शन का पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि समस्त 'आधुनिक साहित्य' में गांधीवाद का दर्शन किसी ना किसी रूप में होता है। गांधीवाद से प्रभावित मुन्सी प्रेमचंद ने 'सेवा सदन' (१९१८ इ.स.) का निर्माण किया। गांधी दर्शन के अंतर्गत सेवा, त्याग,

तप, अहिंसा, आदर्शवाद, आदि बातों पर जोर दिया गया है। प्रेमचंद के उपन्यास 'प्रेमाश्रम' (१९२२ इ.स.) गांधीजी के राजनीतिक प्रयासों का ही साहित्यिक रूप है। उपन्यास सम्राट 'मुन्सी प्रेमचंद' पर गांधीवाद का प्रभाव होने के कारण 'प्रेमाश्रम' में प्रेमाशंकर गांधी दर्शन का वहाक है। ऐसा लगता है कि स्वयं गांधीजी 'प्रेमाश्रम' के रूप में आवतरित हुए हैं। ज्ञानशंकर का हृदय परिवर्तन, मनोहर के माध्यम से आत्महत्या, माया शंकर जमिंदारी को त्यागना यह सब गांधी दर्शन का परिणाम है। 'रंगभूमि' (१९२५ इ.स.) गांधी बाद से प्रभावित सफल राजनीतिक उपन्यास है। जिसमें नायक सूरदास गांधी दर्शन का प्रतीक है। गांधी युग में स्वदेशी वस्त्र, वस्तुओं का इस्तेमाल करने पर जादा जोर था। यह राष्ट्रीयता की पहचान है।

'प्रेमचंदोत्तर युग' १९३६ से १९४८ तक का यह काल गांधी दर्शन के जनजागृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन का काल रहा था। जिसका परिणाम गांधी दर्शन का क्रांतिकारी कार्य बड़ी तीव्रता से देश में फैल रहा था। जिसका परिणाम आधुनिक हिन्दी साहित्य पर पड़ा। यशपाल के 'दादा कामरेड' उपन्यास में आतंकवाद और गांधी दर्शन समीक्षा करते हुये मार्क्सवाद की आवश्यकता पर बल दिया है। यशपाल ने गांधी दर्शन, पूंजीवाद और आतंकवाद का विरोध करते हुये समाजवाद का समर्थन किया है। 'देशद्रोही' के संदर्भ में 'त्रिभूवन सिंह' कहते हैं, "गांधीवाद तथा काँग्रेस की आलोचना एवं रूसी समाजवाद का प्रतिपादन इस उपन्यास का लक्ष्य प्रतित होता है। सन १९९८ से लेकर १९३६ तक हिन्दी उपन्यासों का इतिहास भारतीय राजनीति का इतिहास भारतीय राजनीति का सक्रिय इतिहास है। इसी समय गांधीवाद, समाजवाद और साम्यवाद प्रमुख राजनीतिवाद उभरकर सामने आये। सन १९२० में गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी के आगमन के पूर्व

भारतीय राजनीति विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित थी। गांधीजी ने देश के सामान्य के सामान्य व्यक्ति को देश भक्ति का पाठ पढाकर स्वाधिनता आंदोलन में भूमिका अदा की। गांधीजीने भारतीय राजनीति को नया रूप दिया, जिसका परिणाम प्रेमचंद और अन्य साहित्यकार पर पड़ा। प्रेमचंद और गांधीजी के संदर्भ में 'डा. ब्रजभूषण सिंह आदर्श' कहते हैं, 'गांधी जी राजनीति को जीवन से अलग नहीं मानते और प्रेमचंद साहित्य को राजनीतिसे दोनो का लक्ष्य तत्कालीन समाज को संघर्ष के लिए गतिशील बनाना था। जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिले। उनका उद्देश्य मानव जीवन की उच्छ्रिता के लिए प्रयास करना था। इन राष्ट्रीय परिस्थितियों में प्रेमचंद ने कलम उठाई और प्रथमवार हिन्दी उपन्यासों को विशुद्ध राजनीतिक संस्पर्श मिला। सच तो यह है की उपन्यासकार प्रेमचंद गांधी युग की साहित्यिक देन है और उनके उपन्यासों में गांधी युग और गांधीवाद दोनो साकार हो उठे हैं।"

१९२० में कांग्रेस का नेतृत्व गांधी के हात में आया गांधीजीने सत्य अहिंसा और सत्याग्रह को लेकर भारतीय राजनीति में अपना अस्तित्व निर्माण किया पूरा भारत में, अपने विचारों के माध्यम से जनजागृति का संदेश, राष्ट्रीयता का संदेश, स्वाधिनता आंदोलन आदि घटनो ओं से पूरे देशपर विचारों की बरसात करके सभी भारतीय लोगो में एकता का भाव जगाकर, भारतीय स्वतंत्रता की बात को रखा। यह उनकी विचारो की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसका परिणाम आधुनिक हिन्दी राजनीतिक उपन्यास पर पड़ा है। जैनेन्द्रजी का 'सुनीता' (१९३५इ.स.) सामाजिक उपन्यास है। जिस में गांधी दर्शन को एक मनस्त्व के रूप में उसके आत्मपक्ष के साथ ही ग्रहण किया है। 'सुनीता' में गांधी दर्शन के साथ साथ मनोविक्षेपण वाद का ही चित्रण किया गया है। हिंसा पर अहिंसा की विजय को दर्शाया गया है। 'सुखदा' में गांधी दर्शन और साम्यवाद विचारधारा को प्राथमिकता है। यह उनका दूसरा राजनीतिक उपन्यास रहा है। 'सत्यासी' इलाचंद्र जोशी का प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास है। इस में पूंजीवादी तत्वों की भर्त्सना करते हुए गांधीवाद का विरोध किया है। उपन्यास की प्रमुख पात्र 'शांति' गांधी दर्शन से प्रभावित है। वह 'बलदेव' जैसे कट्टर प्रगतिवादी का हृदय परिवर्तन करके गांधीदर्शन के रास्तेपर उसे लाती है। इस उपन्यास में गांधीजी को मुस्कारते हुए चित्र को देखकर 'बलदेव' कहता है, 'गांधी जी की इस मुस्कान में न सरलाता है, न भोलापन है, इस में केवल कैपिटलिस्टो की कृपा से परिपूष्ट एक आत्मतृप्त प्राणी के सुख और संतोष पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति है।"

'श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव 'गांधीवादी विचारधारा के रूप में विख्यात है। उनका 'बयालीस' (१९४८इ.स.) उपन्यास में ब्रिटीश सरकारके द्वारा

अत्याचारों को उजागर किया है। सत्य, अहिंसा के मार्गपर चलकर राष्ट्र के लिए बलिदान करनेवालों का चित्रण इसमें झलकता है। प्रेमचंद युग गांधीयुग के नाम से जाना जात है। गांधीजी का प्रभाव लगभग सभी उपन्यासोंपर पड़ा है। जब गांधी जी थे तब काँग्रेस पक्ष एवं विचारों की छापा सभी साहित्यपर थी। किन्तु मृत्यू के बाद केवल गांधीवाद का सिद्धांत पक्ष ही रह गया। गांधीजी की प्रतिष्ठा को स्वार्थी नेताओं ने कलंकित किया। 'यादवेंद्र शर्मा' ने "प्रजाराज" में गांधीवादी नेताओं का असली मुखोटा सामने लाने का अपनी ओर से भरसक प्रसास किया है। नेताओं ने गांधी दर्शन को कुड़े का ढेर बनाया है 'देवेश ठाकूर' का 'इसीलिए ' में 'अवस्थी' कहता है, 'गांधी ! सुनो ! तुम्हारा दर्शन कुड़े के ढेर पर पड़ा है। तुम्हारे सत्य का दर्शन आज झूठ, फरेब और भ्रष्टचार के निकट जल में कैद होकर रह गया है। तुम्हारे चले ही राजनेता बनकर तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहे हैं तुम्हारी अहिंसा का आदर्श भी खोकला साबित हो चुका है। इस समाज में जिसने मै रहा हू तुम्हारे उपदेश, नुमाईश और अजायब घर में रखने की वस्तू बन गए हैं।" गांधीजी का सपना था की ग्रामो का विकास करना है, इसीलिए उन्होने 'चलो गांव की ओर' का नारा दिया। गांधी जी देश में राम राज्य कि परिकल्पना करते थे। 'जल टूटता हुआ' में 'सतिश' कहता है, 'गांधी जी सत्ता, उद्योग, सुविधा, सबका विकेन्द्रीकरण कर गांव में बिखेर देना चाहते थे। मा. गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गयी। जिसका परिणाम तत्कालिन समाज, राजनीतिक, साहित्य,सबपर गांधी दर्शन का व्यापक प्रभाव पड़ा है। हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों के साथ साथ सभी गद्य-पद्य विधाओं में गांधी दर्शन मिल जाता है। यहाँ छायावादी कवियोंपर पड़े प्रभाव को भूलाया नहीं जा सकता। प्रसाद की 'कामायनी', पंत जी की कविता 'बापू के प्रति' में सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के सिद्धांत की सराहना की है। संक्षेप में हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों में गांधी दर्शन का बोलबाला अधिक रहा है।

संदर्भ :-

- 1) हिन्दी साहित्य का इतिहास' डा. माधव सोनटक्के प्र. ३५२
- 2) 'समकालीन हिन्दी उपन्यासो में राजनीतिक चित्रण' - डा. सुकुमार भंडारे. प्र. २९ (विकास प्रकाशन कानपूर)
- 3) 'अचला मेरा कोई वृंदावनलाल वर्मा प्र. २२३
- 4) 'समकालीन हिन्दी उपन्यासो में राजनीतिक चित्रण' - डा. सुकुमार भंडारे, प्र. ६९
- 5) 'जल टूटता हुआ' रामदरश मिश्र, प्र. २२३